

O`Z JONIGA QASD QILISHNING BUGUNGI KUNDAGI HOLATI VA UNI OLDINI OLIH BO`YICHA TAVSIYALAR

Toshbekov Muhammad Ali Erkinjon o`g`li

O`zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi Akademiyasi 1-o`quv kursi
kunduzgi ta`lim “Tezkor qidiruv faoliyati” yo`nalishi 107-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7805300>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o`z joniga qasd qilish bo`yicha statistik ma`lumotlar, suitsidga moyil shaxslar va uning sabablari keltirilgan bo`lib, yakunda suitsidning oldini olish bo`yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so`zlar: o`z joniga qasd qilish suitsid, suitsident, depressiya, temperament, suitsidga undovchi omillar, melonxolik, avtofil (autophile), niktofil (nyctophile), psixologik o`zgarishlar

Hayot va o`lim... Ikkalasi ham turli tushunchalar va o`z navbatida biri ikkinchisining mantiqiy davomi desak, adashmagan bo`lamiz, deb o`ylayman. Inson umri qisqa. Shu qisqa muddat ichida har kim hayotdan zavq olishga, yashashga arzigulik biror narsa qilishga harakat qiladi. Ammo ba`zi odamlar uchun esa hayot azob-uqubatlarga o`chog`i! Ha shunday! Ular mana shu “5 kunlik” dunyoni ham ertaroq tark etishni xohlashadi. Shu o`rinda savol tug`iladi: nega?

Bugungi kunda global muammolar qatoridan joy olgan, ko`plab psixolog, pedagog, psixiatr, tibbiyot va huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarini ham o`yga toldirgan masalalardan biri – o`z joniga qasd qilish – suitsiddir.

Suitsid¹ – lotincha so`zdan olingan bo`lib, “sui” – “o`zini”, “caedere” – “o`ldirmoq”, ya`ni o`z joniga qasd qilish degan ma`noni anglatadi va bunga moyil shaxslar “suitsidentlar” deb ataladi. Psixologlarning fikricha, suitsidentlik kasallik yoki ruhiy buzilish holati emas, balki uni sodir etishga ko`proq depressiya, moliyaviy, oilaviy va shaxsiy hayotda katta muammolarga duch keladigan insonlar moyilroq ekan. Har yili dunyoda o`rtacha hisobda 800 mingga yaqin inson, boshqacha qilib aytadigan bo`lsak, har 40 soniyada 1 kishi o`z joniga qasd qiladi.² Bunday holatlarning yuqori darajasi Sharqiy Yevropa (Rossiya, Skandinaviya, Ukraina, Belarusiya, Boltiqbo`yi davlatlari), Markaziy Yevropa (Germaniya, Shveysariya, Avstriya) davlatlarida, eng past ko`rsatkichi esa Islom dinini qabul qilgan davlatlar, jumladan, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Quvayt, Bahrayn kabi mamlakatlarda kuzatiladi. Openbase saytida xabar berilishicha, 2021-yilda o`tkazilgan tekshirishlar natijasida har

¹ https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzini_o%CA%BBdirish

² <https://www.gazeta.uz/oz/2020/09/14/whd/>

100 ming aholi soni boshiga o`z joniga qasd qilish bo`yicha mamlakatlar reytingi e`lon qilindi³. Unga ko`ra:

- 1.Litva – 31.9 kishi
- 2.Rossiya Federatsiyasi –31,0 kishi
- 3.Gayana – 29,2 kishi
- 4.Janubiy Koreya – 26.9 kishi
- 5.Belarusiya -- 26,2 kishi

va O`zbekiston 7,4 kishi bilan 92-o`rinni egallagan. Ushbu ko`rsatkichlarning absolyut son qiymati esa quyidagicha:

- 1.Hindiston –220 481 kishi
- 2.Xitoy – 138 482 kishi
- 3.AQSH – 50 000dan ortiq
- 4.Rossiya Federatsiyasi – 45178 kishi
- 5.Yaponiya – 25532 kishi

Leading Cause of Death in the United States for Select Age Groups (2020)
Data Courtesy of CDC

Rank	5-9	10-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64
1	Unintentional Injury 685	Unintentional Injury 881	Unintentional Injury 15,117	Unintentional Injury 31,315	Unintentional Injury 31,057	Malignant Neoplasms 34,589	Malignant Neoplasms 110,243
2	Malignant Neoplasms 382	Suicide 581	Homicide 6,466	Suicide 8,454	Heart Disease 12,177	Heart Disease 34,169	Heart Disease 88,551
3	Congenital Anomalies	Malignant Neoplasms	Suicide 6,062	Homicide 7,125	Malignant Neoplasms	Unintentional Injury 27,819	COVID-19 42,090

³ <https://xabar.uz/uz/75yu>

	171	410			10,730		
4	Homicide 169	Homicide 285	Malignant Neoplasms 1,306	Heart Disease 3,984	Suicide 7,314	COVID-19 16,964	Unintentional Injury 28,915
5	Heart Disease 56	Congenital Anomalies 150	Heart Disease 870	Malignant Neoplasms 3,573	COVID-19 6,079	Liver Disease 9,503	CLRD 18,816
6	Influenza & Pneumonia 55	Heart Disease 111	COVID-19 501	COVID-19 2,254	Liver Disease 4,938	Diabetes Mellitus 7,546	Diabetes Mellitus 18,002
7	CLRD 54	CLRD 93	Congenital Anomalies 384	Liver Disease 1,631	Homicide 4,482	Suicide 7,249	Liver Disease 16,151
8	Cerebrovascular 32	Diabetes Mellitus 50	Diabetes Mellitus 312	Diabetes Mellitus 1,168	Diabetes Mellitus 2,904	Cerebrovascular 5,686	Cerebrovascular 14,153
9	Benign Neoplasms 28	Influenza & Pneumonia 50	CLRD 220	Cerebrovascular 600	Cerebrovascular 2,008	CLRD 3,538	Suicide 7,160
10	Suicide 20*	Cerebrovascular 44	Complicated Pregnancy 191	Complicated Pregnancy 594	Influenza & Pneumonia 1,148	Homicide 2,542	Influenza & Pneumonia 6,295

Bu ko'rsatkichlar kishi ko'nglini xufton qiladi, afsuski. Salomatlik Milliy universiteti (NIH,USA) olimlarining Amerika Qo'shma shtatlarida o'tkazgan tadqiqotlariga ko'ra, barcha yoshdagi odamlarning o'lim sabablarida o'z joniga qasd qilish TOP-10talikda bor.

E'tiborli jihati shundaki, o'z joniga qasd qilish 10-14 yoshlilar o'rtasida 2-o'rinda, 15-24-yoshlar orasida 3-o'rinda, 25-34 yoshlilar o'rtasida esa 2- o'rinda turibdi. Yoshlarning o'z joniga qasd qilishiga nima sabab bo'lmoqda? Nega tabiiy o'lim yoki boshqa sabablardan ko'ra o'z joniga qasd qilib o'lish darajasi bunchala yuqori, ayniqsa YOSHLAR orasida ? Hayot sinovlariga matonat bilan qarshi turish, ularni yengib o'tish nafaqat yoshlar, balki kattalar uchun ham qiyin. Insonlar mashaqqat oldida o'zlarini yo'qotib qo'yadilar, muammoning eng oson yechimi o'lim deb biladilar. Lekin mana shu qiyinchiliklar bizni kuchliroq qiladi. Aytishadi-ku, o'ldirmadimi, demak, kuchli qiladi!

Taniqli o'zbek yozuvchisi, ma'rifat arbobi Tohir Malik o'zining "Vijdon uyg'onur" asarida shunday deydi: "Bolalar xudbin bo'ladi. Ozgina qiyinchilikka duch kelsalar o'lishni xohlab qoladilar"⁵. Darhaqiqat, mana shu sabab yoshlar o'rtasida o'z joniga qasd qilish ko'p uchraydi.

Hayotdagi qiyinchiliklarga bardosh bera olmaslik o'z joniga qasd qilishning yagona sababi emas, bir qancha e'tiborga molik sabablar mavjud, Xususan, O'zbekiston Musulmonlari idorasi Masjidlar bo'limi xodimi Is'hoqjon Begmatovning fikriga ko'ra, dinsizlik, ma'rifatsizlik, to'qchilik, yo'qchilik, shahvoniy, nafsoniy sevgi, o'z joniga qasd qilishni muammoning yechimi sifatida ko'rish, o'limning haqiqati, qabr azobi, oxirat, qayta tirilish, qiyomat va do'zaxdagi azob -uqubatlardan bexabarlik kabi omillar odamlarning o'z joniga qasd qilishiga ta'sir o'tkazadi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazilgan so'rovnomalarga ko'ra, O'zbekistondagi odamlar suitsidiga esa quyidagilar sabab bo'lmoqda ekan:

Birinchidan, oilaviy janjallar va or-nomus masalalari. Ijtimoiy tarmoqlarda, yangiliklarda yoxud ko'cha-ko'ya qulog'imizga chalinadi: "Falonchi eri (yoki qaynonasi) bilan janjallashib o'zini osib qo'yibdi" yoki bo'lmasam, "zo'ravonlik qurboni bo'lgan qiz sharmandalikka chiday olmay o'z joniga qasd qilibdi". Muttasil ravishdagi tazyiqlar, janjallar va qattiq depressiya natijasida inson miyasiga o'lim tushunchasi joylashib oladi va oqibatda...;

Ikkinchidan, o'tish davridagi psixologik o'zgarishlar. Balog'at yoshiga yetib borar ekanmiz, o'zimizda qandaydir o'zgarishlarni his qilamiz: tobora injiq va asabiy bo'lib boramiz, sal narsaga jahlimiz chiqadi, atrofdagilar, ota-onamiz

⁵ T. Malik "Vijdon uyg'onur" asarri. Yangi asr avlodi. Toshkent. 2018

bizni tushunmayotganga o`xshaydi. Mana shu vaqtda biz yo`lni yo`qotamiz. Shu sababli psixologlar o`tish davrida farzandlar bilan ehtiyotkorona va o`zaro yaqin- ham ota yoki ona, ham do`st sifatida gaplashishi, maslahat berishi, uning fikriga qiziqishi zarur, aks holda farzandlaridan ajralib qolishlari mumkin;

Uchinchidan, moddiy-maishiy jihatdan kam ta`minlanganlik. Bir kam dunyo... Ba`zilar o`ziga to`q, boy-badavlat, ammo ularning ham qandaydir muammolari bor. Kambag`allarda ham baxtli bo`lish uchun boshqa ne`matlar bo`lsa-da, moddiy ta`minot yetarli emas. Yolg`iz onalar farzandlarini ulg`aytirishga, ularni ta`minlashga qiynaladilar, boz ustiga atrofdagilarning gap-so`zlari ularni jonidan to`ydiradi;

Shu kabi bir qancha sabablar (sevgani bilan janjallashib qolishi, o`qishga kira olmasligi, farzand kasalligi yoki yo`qligi, pulini yo`qotish, boshqalar bilan ziddiyat, rashk) o`z joniga qasd qilishning asosiy omillari sifatida qaralmoqda

Ma`lumot o`rnida aytib o`tmoqchiman, psixologik jihatdan melanxolik temperamentidagi shaxslar o`z joniga qasd qilishga boshqa temperament vakillariga nisbatan ko`proq moyil bo`ladilar. Melanxolik⁶ - yuksak sezitivlik xususiyatiga ega, arzimagan sababga ko`ra, ko`zlaridan yosh oqib ketaveradigan, nihoyatda arazchan, past ovozda yig`laydigan, samimiy, kam kulib, sekin harakat qiladigan, o`ziga ishonmaydigan, tortinchoq, ozgina qiyinchilik tug`iladigan bo`lsa, qo`lini yuvib qo`ltigiga urib qo`ya qoladigan odamlar hisoblanadi. Ko`pincha, ular g`ayratsiz, qat`iyatsiz, diqqati tez chalg`iydigan, psixik tempi sust, rigid, ya`ni qotib qolgan bo`ladilar. Introvertirovanlik xususiyatiga ega.

Shuningdek, shaxs toifalari ham mavjud bo`lib, avtofil (autophile) va niktofil(nyctophile)lar ham suitsidga moyil.

Avtofil (autophile). Bu so`z ingliz tilidan olingan bo`lib, XIX asrdan qo`llanila boshlangan, ma`nosi esa "yolg`iz bo`lishni sevadigan odam " degan ma`noni anglatadi

Niktofil (nyctophile) esa inglizcha "night" –"tun" va "phile"- "loving"- "sevish" so`zlarining qo`shilishidan kelib chiqqan bo`lib, tun va qorong`ilikni yaxshi ko`radigan insonlarga nisbatan ishlatiladi. Bu ikki toifadagi insonlarga ham introvertlik xos. Shu sababli suitsidentlarga yaqin turadilar.

Suitsid holatlari harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qiluvchi organlarda ham uchrab turadi. Jumladan, Toshkent viloyati Angren shahri IIB post-patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash guruhi xodimi 2021-yilning 27-iyun kuni, Xorazm viloyati Yangiariq tumani IIB xodimi 2022-yilning 26- noyabr

⁶ Melanxolik temperamenti <https://uz.healthy-food-near-me.com/melancholic-personal-qualities-advantages-and-disadvantages-what-distinguishes-a-melancholic-temperament/>

kuni, Fargo`na viloyati Toshloq tumani profilaktika inspektori 2022-yilning 6-dekabr kuni o`zlariga biriktirilgan "PM" tabel quroli bilan o`z jonlariga qasd qilganlar. Ichki ishlar va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari orasida bunday holatlar yuz bermasligi uchun nima qilish kerak?

HUQUQNI MUHOFAZA QILUVCHI ORGAN XODIMLARI ORASIDA O`Z JONIGA QASD QILISH HOLATLARINI OLDINI OLIISH BO`YICHA TAVSIYALAR

Birinchidan, har bir bo`ysunuvchining individual-psixologik xususiyatlarini o`rganib borish, ularni harbiy va umumiy xizmat sharoitlariga tez va yengil moslashishga omil bo`luvchi tadbirlarni o`tkazish;

Ikkinchidan, yuqori talabchanlikni shaxsiy tarkib to`g`risidagi g`amxo`rlik, qayg`urish bilan uyg`unlikda olib borish;

Uchinchidan, jamoadagi ijtimoiy-ruhiy jarayonlarni, jamoaning talab va ehtiyojlarini o`rganib borish, jamoalarda sog`lom ma`naviy-psixologik muhitni hukm surishini ta`minlash;

To`rtinchidan, davlat xizmatchilar bilan yakka tartibdagi tarbiyaviy ishlarni olib borish, ularni uzluksiz ravishda psixologik kuzatishni yo`lga qo`yish;

Beshinchidan, harbiy va ichki intizomni buzishiga va suitsidga yetaklovchi ijtimoiy sabablarni tahlil qilib borish va oldini olishga qaratilgan ishlarni belgilash;

Oltinchidan, o`z joniga qasd qilishni oldini olishga qaratilgan buyruq va yo`riqnomalarning bajarilishini tashkillashtirish, jumladan va tuman bo`limlarida, harbiylashtirilgan muassasalarda suitsidni oldini olish komissiyasining faoliyatini yo`lga qo`yish;⁷

Har bir kasallikning davosi bo`lgani kabi suitsidning oldini olishning ham bir qancha samarali yo`llari mavjud. Quyida shularga to`xtalib o`tsak:

- hayot deb atalmish buyuk ne`matni qadrlash hissini shakllantirish;
- diniy bilimlarni oshirish, hayotga muhabbat tuyg`usini o`stirish;
- atrofdagilarga emotsional bog`liqlik;
- ota-onalik yoki farzandlik majburiyatlari;
- qabr va oxirat azobidan qo`rqish;
- burch va majburiyatlarni yuksak darajada his qilish;
- o`z salomatligi haqida doimiy g`amxo`rlik;

⁷ Chirchiq Oliy tank qo`mondon-muhandisligi bilim yurti.

<http://reja.tdpu.uz/shaxsiyreja/content/3538/html/75944M%208%20ma'ruza%20HP%20va%20PA.htm>

- jamoatchilik fikri bilan hisoblashish;
- uyat hissining kuchli bo'lishi;
- o'z-o'ziga suiqasd qilishni og'ir gunoh deb bilish;
- hayotda ijodiy rejalarning mavjudligi;
- o'zida hali ishga solinmagan imkoniyatlarning mavjudligiga ishonish.

Kundalik affirmatsiyalarni shakllantirish ham shaxsni o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga yordam beradi. Masalan, har kuni ko'zguga qarab yoki kundalikka "Men hayotimdan mamnunman", "Men dunyodagi eng baxtli insonlardan biriman" kabi gaplarni qayta- qayta aytish yoki yozish hayotni yaxshi tomonga o'zgartirishga yordam beradi. Jen Sinseroning "NI SI" asarida bu haqda batafsilroq to'xtalangan. Biz koinotning cheksiz quvvati bilan bog'langanmiz. Biz fikrlarimizga monand ravishda tabiatdan kuch olamiz va shu kabi voqealarni hayotimizga jalb qilamiz.

Bunday noxush holatni oldini olish bo'yicha O'zbekistonda jadal ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirokida 2018-yilning 27-iyuli kuni videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi va unda so'nggi paytda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygani bilan bog'liq muammo muhokama qilindi. Aholiga psixiatriya yordami ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirishga oid dasturlar doirasida psixiatriya shifoxonalari va psixonevrologiya dispanserlarining moddiy-texnik bazasi yaxshilangani, kadrlar malakasini oshirish tizimi yo'lga qo'yilgani, Zo'rlik ishlatishdan jabr ko'rgan shaxslarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish hamda o'z joniga qasd qilishning oldini olish respublika markazi, tuman xotin-qizlar qo'mitalari huzurida maxsus markazlar tashkil etilayotgani, "xavf ostidagi guruh"da bo'lgan shaxslarning yagona elektron bazasi shakllantirilayotganiga qaramay, mas'ullarning bu masalaga yondashuv va munosabatida keskin o'zgarish kuzatilmayapti.

Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika kengashi, Sog'liqni saqlash, Oliy va o'rta maxsus ta'lim, Xalq ta'limi vazirliklari, Yoshlar ittifoqi va Xotin-qizlar qo'mitasi o'z joniga qasd qilish bilan bog'liq har bir hodisaga "favqulodda holat" sifatida qarashi, ta'lim muassasalarida o'z joniga qasd qilishga moyil xulq-atvor paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslikka qaratilgan psixologik dasturlar ishlab chiqishi lozim. Din ishlari bo'yicha qo'mita va O'zbekiston musulmonlari idorasi o'z joniga qasd qilishga nisbatan muqaddas dinimizning munosabatini ta'sirchan usullarda keng ommaga tushuntirishi zarurligi ta'kidlab o'tildi. Shuningdek, 2021-yilda Zo'rlik va o'z

joniga qasd qilishning oldini olish markazi tashkil etilgani ham suitsidga qarshi olib borilayotgan ishlarga alohida e'tibor qaratilayotganidan darak beradi.

Xulosa qilib shunday deyishimiz mumkinki, bugun dunyoda bo'layotgan notinchliklar, iqtisodiy-siyosiy nizolar, noinsoniy xunrezliklar va millatlararo kelishmovchiliklarni yoki ba'zi mantaqalardagi xalqlarni bir burda nonga zor bo'layotganlarini ko'rib har bir inson O'zbekistondagi tinch-osuda farovon hayot va to'kin dasturxonimiz uchun shukr qilishimiz lozim. Hayot – muqaddas ne'mat. Har bir o'tgan kun, lahzani qaytib topa olmaymiz. John Ruskin ta'kidlaganidek: “Har bir subhi tongni o'z hayoting ibtidosi deb va quyoshning har bir botishini o'z hayoting ibtidosi deb bil va quyoshning har bir botishini hayotning intihosi deb tushun. Shu kundalik qisqa hayotning qandaydir xayrli ish bilan, o'z ustingdan biror-bir g'alaba qozonishing yoki nimadir o'rganishing bilan nishonlasin”⁸. Umid bilan yashash, har kuni biror yangi narsaga erishish, har on biz uchun baxtli lahza ekanini his qilib yashash kerakligini, hamma narsaning yechimi borligi va buning oqibatida vahimaga, depressiyaga tushmaslik lozimligini anglab yetmog'imiz lozim. O'z joniga qasd qilish tuyg'usi butunlay biz uchun yot tushunchaga aylanishi uchun harakat qilaylik. Shuni unutmaslik kerakki, biz kim uchundir kerakmiz, hayotda barchamizning muhim o'rnimiz bor!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. “O'z joniga qasd qilish bo'yicha O'zbekiston nechanchi o'rinda turadi?” Xabar.uz sayti 14.02.2021
2. Chirchiq Oliy tank qo'mondon-muhandisligi bilim yurti. <http://reja.tdpu.uz/shaxsiyreja/content/3538/html/75944/M%208%20ma'ruza%20HP%20va%20PA.htm>
3. Mustafayeva Sh. O'smir psixologiyasi: Biz bilmagan jihatlar. 2015 yil
4. World Health Organisation <https://www.who.int/europe/emergencies/situations>
5. National Institute of Mental Health nih.gov. sayti <https://www.nimh.nih.gov/health/statistics/suicide>
6. Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
7. kun.uz sayti ma'lumotlari <https://kun.uz>
8. T. Malik “Vijdon uyg'onur” asarri. Yangi asr avlodi. Toshkent. 2018
9. https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzini_o%CA%BBldirish
10. Jen Sinsero “NI SI o'zni shakllantirish” Asaxiy books. Toshkent. 2021
11. John Ruskin <https://www.brainyquote.com/authors/john-ruskin-quotes>

⁸ John Ruskin <https://www.brainyquote.com/authors/john-ruskin-quotes>